

нашей стране. Под федеральное крыло был взят международный пионерский лагерь «Артек» в Крыму. И он сейчас становится «Лучшим местом на планете», восстанавливая традиции воспитания детей.

19 мая 2022 года на торжественной Всероссийской линейке, посвященной 100-летию пионерии, на Красной площади у Мавзолея В. И. Ленину собралось несколько тысяч мальчишек и девчонок. Клятва нынешних пионеров – весьма гражданская: любить страну, хорошо учиться, помогать малышам, заботиться о родных, больных и сиротах, участвовать в общественных делах. По словам педагога, кандидата наук, бывшего комсомольского и нынешнего коммунистического лидера, государственного деятеля Г.А. Зюганова, «дети формируются в труде и преодолении. Других способов человечество не выработало». Хочется верить, что нынешние пионеры вырастут настоящими патриотами России, будут первыми в общественной и экономической жизни страны, проявят активность в социальных акциях, станут настоящими людьми.

Список литературы

1. Пионерская организация // Педагогический энциклопедический словарь. – Москва: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2008. – С. 199-200.
2. Савин В. Н. Педагогика: учебное пособие / Н. В. Савин. – Москва: Издательство «Просвещение», 1972. – 303 с.
3. Стручаева Т. М. Значимость дополнительного образования для профессионального самоопределения личности будущего педагога / Т. М. Стручаева // Тенденции, перспективы и приоритеты развития научного знания: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 14 ноября 2022 г. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2022. – С. 64-69.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: НОВЫЙ ВЕКТОР САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

10.5281/zenodo.10774359

Чекалова Валерия Евгеньевна
преподаватель английского языка,
Россия, г. Ярославль

В данной статье рассматривается прорывная роль технологий искусственного интеллекта, особенно моделей, основанных на GPT (Generative Pre-trained Transformer), в процессе изучения английского языка. Анализируются, как алгоритмы GPT, благодаря своей способности генерировать текст, поддерживать диалог и адаптироваться к контексту, могут трансформировать методы обучения, предлагая индивидуализированный и интерактивный подход. Особое внимание уделяется возможностям ИИ в области понимания естественного языка и создания обучающих программ, которые могут динамически адаптироваться к уровню знаний и потребностям пользователя, обеспечивая более глубокое погружение в языковую среду и стимулируя самостоятельное обучение.

Ключевые слова: искусственный интеллект, самостоятельное обучение, английский язык, GPT, Generative Pre-trained Transformer, интерактивное обучение, адаптивные обучающие системы, технологии в образовании, педагогические инновации.

Актуальность исследования

Актуальность исследования о новом векторе самостоятельного обучения английскому языку с помощью ИИ, в частности технологий на основе GPT, обусловлена стремительным развитием цифровых технологий и их интеграцией в образовательный процесс. В современном мире знание английского языка является ключевым фактором успешной карьеры, межкультурного общения и доступа к глобальному информационному пространству. Традиционные методы обучения языку постепенно уступают место инновационным подходам, в центре которых стоит учащийся со своими индивидуальными потребностями и скоростью обучения.

ИИ, благодаря своим уникальным способностям анализа и генерации языка, открывает новые горизонты для обучения. Модели, подобные GPT, способны предоставлять персонализированные учебные материалы, адаптируясь к уровню владения языком и интересам пользователя, что делает процесс обучения более эффективным и мотивирующим. Такой подход позволяет учащимся не только улучшать навыки использования языка в стандартных ситуациях, но и развивать способность к критическому мышлению, креативности и решению нестандартных задач на иностранном языке.

Кроме того, в условиях глобализации и цифровизации общества, способность быстро адаптироваться к изменениям и осваивать новые технологии становится критически важной. В этом контексте исследование, освещающее применение ИИ для самостоятельного изучения английского языка, представляет собой важный вклад в развитие современных образовательных практик и предоставляет ценные рекомендации для учащихся, педагогов и разработчиков образовательных программ.

Цель исследования

Цель исследования, посвященного использованию ИИ, в частности технологий на основе GPT, для самостоятельного обучения английскому языку, заключается в исследовании и демонстрации потенциала современных ИИ-технологий в области языкового образования. Освещается, как инновационные подходы в обучении могут трансформировать традиционные методики изучения языков, сделав процесс более гибким, интерактивным и адаптированным к индивидуальным потребностям учащихся.

Основная задача исследования – показать, как благодаря применению алгоритмов ИИ можно значительно улучшить качество и доступность языкового образования. Это включает в себя анализ способности ИИ к пониманию и генерации естественного языка, что позволяет создавать реалистичные диалоговые ситуации и комплексные учебные задания, способствующие углублённому погружению в языковую среду.

Анализируются возможные препятствия и ограничения, связанные с интеграцией ИИ в образовательный процесс, включая этические вопросы и потребность в защите персональных данных. Освещение этих аспектов призвано способствовать разработке более безопасных и эффективных обучающих систем на основе ИИ.

В конечном счёте цель исследования – не только представить актуальные достижения в области применения ИИ для обучения языкам, но и стимулировать дальнейшие инновации в этом направлении, а также обеспечить педагогам, разработчикам образовательных технологий и учащимся практические рекомендации по внедрению этих технологий в процесс изучения английского языка.

Материалы и методы исследования

В исследовании представлен комплексный подход к изучению влияния ИИ на процесс обучения. Представлен обзор технологий ИИ, актуальных для области обучения языкам, с особым вниманием к возможностям и ограничениям моделей GPT.

Методология исследования включает в себя выбор и адаптацию ИИ-инструментов для целей обучения английскому языку. Разобран процесс интеграции этих инструментов в учебную программу, объясняя, как ИИ может быть использован для создания персонализированных учебных материалов, интерактивных заданий и моделирования диалоговых ситуаций, которые способствуют погружению в языковую среду.

Материалы и методы статьи представляет собой всестороннее изложение подходов и инструментов исследования, лежащих в основе анализа влияния ИИ на процесс самостоятельного обучения английскому языку, подкреплённое тщательным обзором литературы и эмпирическими данными.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: Е.А. Борисов, Л.П. Клобукова, О.Б. Ермакова, Е.А. Чернышенко, М.В. Логина и другие.

Результаты исследования

В современном мире владение английским языком открывает значительные возможности в области профессионального развития, образования и межкультурного общения. В связи с этим поиск эффективных методов обучения английскому языку приобретает особую актуальность. Одним из перспективных направлений в этой области является применение искусственного интеллекта (ИИ), особенно технологий, разработанных на базе Generative Pre-trained Transformer (GPT).

Повышение мотивации учащихся через применение ИИ в обучении английскому языку является одним из ключевых результатов, выявленных в ходе исследования. Этот аспект особенно важен, поскольку мотивация играет центральную роль в процессе обучения. Далее подробно рассмотрим, как именно ИИ способствует повышению мотивации учащихся (таблица 1).

**Аспекты повышения мотивации в обучении английскому языку
с использованием искусственного интеллекта**

Аспект повышения мотивации	Описание	Как ИИ влияет на обучение
Интерактивность учебных материалов	Учебные материалы, которые реагируют на действия ученика и предоставляют немедленную обратную связь.	ИИ адаптирует содержание и сложность заданий в реальном времени, делая учебный процесс динамичным и отзывчивым.
Элементы игры	Включение в учебный процесс элементов геймификации, таких как достижения, награды, баллы и уровни.	ИИ настраивает сложность заданий и награды, поддерживая оптимальный уровень интереса и мотивации учащегося.
Персонализированные задания	Задания, адаптированные под индивидуальные предпочтения, уровень знаний и потребности учащегося.	ИИ анализирует предыдущие взаимодействия ученика с системой для создания наиболее релевантных и стимулирующих заданий.
Иммерсивные диалоговые ситуации	Реалистичные диалоговые ситуации для практики разговорного английского в виртуальных сценариях.	ИИ создаёт погружающие сценарии, которые способствуют глубокому погружению в языковую среду и улучшают навыки общения.
Адаптация к уровню учащегося	Динамическая адаптация учебного материала к текущим потребностям и уровню знаний учащегося.	ИИ обеспечивает индивидуализацию обучения, предлагая задания соответствующей сложности, что предотвращает потерю интереса из-за излишней сложности или простоты материала.

Улучшение понимания языковых структур через применение ИИ, в частности алгоритмов GPT (Generative Pre-trained Transformer), представляет собой важный аспект в процессе обучения английскому языку. Давайте подробнее рассмотрим, как именно ИИ-алгоритмы способствуют этому улучшению, например, генерация текстов. Алгоритмы GPT обучены на больших объемах текстовых данных, что позволяет им генерировать тексты, которые звучат естественно и похожи на реальные разговоры или литературные произведения на английском языке. Эти тексты могут включать в себя различные грамматические конструкции, фразы и выражения, которые ученики могут изучать и анализировать [1, с. 117].

Можно выделить также имитацию естественных языковых оборотов. Используя контекстуализированные модели, такие как GPT, учебные системы могут предоставлять ученикам примеры текстов, в которых демонстрируются различные языковые обороты, включая грамматические структуры, словосочетания и предложения. Это позволяет учащимся видеть эти обороты в реальном контексте и лучше понимать их использование.

Контекстуализированные примеры и упражнения, очень эффективны, учитывая, что учебные системы, основанные на ИИ, могут создавать их и они помогают учащимся закреплять понимание грамматических структур и син-

таксиса. Эти примеры могут быть адаптированы под уровень знаний и потребности каждого ученика, обеспечивая индивидуализированный подход к обучению. Системы обучения на основе ИИ могут анализировать работы учеников и предоставлять немедленную обратную связь по их использованию грамматических структур и синтаксических конструкций. Это помогает ученикам осознавать свои ошибки и улучшать свои навыки в языке.

В целом, использование ИИ-алгоритмов, особенно моделей GPT, способствует лучшему пониманию языковых структур и синтаксиса английского языка (рисунок 1). Это делает процесс обучения более эффективным и интересным для учащихся, помогая им развивать свои языковые навыки на более глубоком уровне [2, с. 13].

Рис. 1. Улучшение понимания языковых структур

Расширение лексического запаса является ключевым аспектом обучения языку, и применение ИИ в этом контексте представляет собой эффективный подход к достижению этой цели. Давайте подробнее рассмотрим, как ИИ-платформы способствуют расширению лексического запаса студентов (таблица 2).

Таблица 2

Расширение лексического запаса с использованием ИИ

Аспект расширения лексического запаса	Описание
Адаптация учебного контента	ИИ-платформы адаптируют материал под интересы и уровень владения языком каждого ученика, предлагая контент, соответствующий их потребностям.
Эффективное запоминание новых слов и выражений	Предложение новой лексики в контексте, близком студенту, способствует эффективному запоминанию и пониманию новых слов и выражений.

Аспект расширения лексического запаса	Описание
Индивидуальные рекомендации	ИИ анализирует предыдущие взаимодействия ученика с системой и предлагает персонализированные рекомендации по изучению новой лексики, учитывая его успехи и предпочтения.
Улучшение понимания новой лексики	Контекстуализированные примеры использования новых слов и выражений помогают студентам не только запомнить их, но и лучше понять их значения и применение.

Индивидуализация учебного процесса представляет собой важную составляющую современного образования, а использование ИИ в этой области открывает новые возможности для создания персонализированных и эффективных образовательных программ (рисунок 2).

Рис. 2. Индивидуализация учебного процесса при использовании ИИ

Повышение эффективности самостоятельного обучения играет ключевую роль в современной образовательной практике. Индивидуальный темп обучения позволяет учащимся изучать материал в удобное для них время. Студенты могут углубляться в конкретные темы или пропускать те, которые им уже знакомы, что обеспечивает оптимальное использование времени и повышает эффективность обучения.

Исходя из индивидуального прогресса каждого ученика, ИИ корректирует учебный план, предлагая дополнительные материалы или упражнения там, где это необходимо. Это позволяет каждому студенту развиваться в своем собственном темпе и наиболее эффективно использовать свое время [3, с. 218].

Кроме того, данный подход к обучению помогает студентам более глубоко осмыслить учебный материал. Они имеют возможность сфокусироваться на конкретных аспектах, которые им представляются сложными, и получить

дополнительную поддержку в этих областях. Использование ИИ в самостоятельном обучении требует от студентов аналитического и критического мышления. Они должны уметь анализировать свой прогресс, делать выводы из полученной обратной связи и принимать решения о том, как продолжать свое обучение.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) для симуляции диалогов и коммуникативных ситуаций на английском языке – это инновационный метод, который помогает студентам погрузиться в языковую среду. Представьте себе, что студент может участвовать в реалистичных ситуациях, таких как разговоры на работе, поход в магазин, беседы с друзьями и т.д., прямо из своего учебного приложения или платформы. В таких симулированных сценариях студенты могут общаться на английском языке, использовать новые слова и фразы, применять грамматические правила и улучшать свои навыки общения [4, с. 68].

Ключевая особенность этого подхода заключается в том, что ИИ адаптирует сценарии обучения под индивидуальные потребности и уровень владения языком каждого студента. Например, если студент только начинает изучать язык, сценарии могут быть более простыми и содержать четкие и понятные выражения. С другой стороны, для более опытных студентов могут предлагаться более сложные ситуации, требующие использования разнообразной лексики и выражений.

Важно отметить, что симулированные диалоги и коммуникативные ситуации обеспечивают студентам возможность практиковать не только навыки говорения, но и понимания на слух. В ходе таких упражнений они учатся ловить нюансы в разговоре, отвечать на вопросы и поддерживать диалог, что важно для успешного общения на английском языке.

Кроме того, участие в симулированных сценариях позволяет студентам получать немедленную обратную связь от ИИ о качестве их речи и способности правильно использовать грамматику и лексику. Это помогает им определить свои слабые стороны и сосредоточиться на них, улучшая тем самым свои языковые навыки.

В целом, вовлечение в языковую среду через симулированные диалоги и коммуникативные ситуации с использованием искусственного интеллекта представляет собой мощный инструмент для развития навыков говорения и понимания английского языка [5, с. 119].

Выводы

В заключение, применение ИИ в обучении английскому языку представляет собой важный шаг в эволюции образования, поскольку он не только улучшает процесс обучения, но и делает его более доступным и персонализированным для каждого учащегося.

Индивидуализация обучения является одним из основных преимуществ использования ИИ. Платформы на этой основе могут создавать уникальные учебные планы, учитывая индивидуальные потребности, уровень знаний и

темпы усвоения каждого студента. Такой подход позволяет обучающимся развиваться в собственном темпе, фокусируясь на тех аспектах языка, которые имеют наибольшую важность или вызывают наибольшую сложность.

Одним из ключевых аспектов применения ИИ является повышение мотивации студентов. Интерактивные методы обучения, созданные при его помощи, такие как симулированные ситуации и моментальная обратная связь, делают процесс обучения более увлекательным и интересным. Конкретные результаты прогресса стимулируют учащихся стремиться к дальнейшему развитию своих языковых навыков.

Применение ИИ также способствует улучшению навыков обучающихся. Симулированные сценарии и коммуникативные ситуации предоставляют возможность практиковать различные аспекты языка, такие как говорение, понимание на слух, грамматика и лексика, в реалистичных условиях. Это помогает учащимся развивать свои навыки более эффективно и уверенно.

Наконец, поддержка самостоятельного обучения является еще одним важным вопросом. Студенты могут учиться в удобное для них время и темпе, получая немедленную обратную связь и персонализированные рекомендации. Это особенно важно для самостоятельного обучения, поскольку студенты могут выбирать учебные материалы и задания в соответствии с их потребностями и интересами.

Таким образом, использование искусственного интеллекта в обучении английскому языку не только обогащает образовательный процесс, но и улучшает его эффективность, мотивируя студентов и создавая оптимальные условия для развития их языковых навыков.

Список литературы

1. Борисов Е.А. Преимущества, недостатки и перспективы развития системы дистанционного образования в Российской Федерации // Вестник Академии знаний. – 2020. – № 4 (39). – С. 115-118.
2. Литвинов С.В. Технологии когнитивной лингвистики в обучении иностранному языку // Управление образованием: теория и практика. – 2022. – № 8(54). – С. 10-16.
3. Логина М.В. Особенности преподавания иностранного языка с учетом вызовов системы образования в эпоху цифровой экономики // Образование и право. – 2020. – № 2. – С. 217-219.
4. Павлюк Е.С. Анализ зарубежного опыта влияния искусственного интеллекта на образовательный процесс в высшем учебном заведении // Современное педагогическое образование. – 2020. – № 1. – С. 65-72.
5. Федорова М. Формирование учебной самостоятельной деятельности студентов. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 331 с.